

ENSURING BLAST-SEISMIC PROTECTION FOR A TRANSPORT TUNNEL WITH A RUBBER CONVEYOR BELT IN THE ELLATZITE MINING COMPLEX, ETROPOLE

Radoslav Asenov¹, Penko Karamihov¹, Rosen Borisov²

¹“Ellatzite-Med” AD 2086 Mirkovo; E-mail: r.asenov@ellatzite-med.com; p.karamihov@ellatzite-med.com

²“Explozivprogres GTM” EOOD, 1588 Sofia; E-mail: r.borisov@Explosiveprogress.eu

ABSTRACT. On an annual basis, a large number of blast fields are detonated at the *Ellatzite* mining complex near the town of Etropole, meaning there is a high intensity of blasting operations. Mass explosions are carried out, which are characterised by a large volume of drilling and blasting activities. A certain part of the blast fields are located at small hypocentral distances from a transport tunnel with a rubber conveyor belt, a Class-I structure, thus creating conditions for blast-seismic impact. The transport tunnel has a length of $L=6355$ m and a slope of $\rho=1.94\%$. The purpose of this facility is to transport the crushed ore to the processing complex in the village of Mirkovo. Given the importance of this facility, regular monitoring of the blasting operations is conducted to ensure blast-seismic protection.

Key words: seismics.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЗРИВО-СЕИЗМИЧНА ОХРАНА НА ТРАНСПОРТЕН ТУНЕЛ С МАГИСТРАЛНА ГУМЕНА ТРАНСПОРТНА ЛЕНТА В РУДНИК „ЕЛАЦИТЕ“, ГРАД ЕТРОПОЛЕ

Радослав Асенов¹, Пенко Карамихов¹, Росен Борисов²

¹“Елаците-Мед” АД, 2086 Мирково

²“Експлозивпрогрес ГТМ” ЕООД, 1588 София

РЕЗЮМЕ. На годишна база в рудник „Елаците“- гр. Етрополе се взривяват голям брой взривни полета, т.е. налице е голяма интензивност на провежданите пробивно-взривни работи. Извършват се масови взривявания, характеризиращи се с голям обем сондажни и взривни дейности. Определена част от взривните полета са разположени на малки хипоцентрални разстояния до транспортен тунел с магистрална гумена транспортна лента (съоръжение от I-клас), които са предпоставка за взриво-сеизмично въздействие. Транспортният тунел е с дължина $L=6355$ m и наклон $\rho=1.94\%$. Предназначението на това съоръжение е да транспортира натрошената рудна минна маса до обогатителния комплекс в с. Мирково. Предвид значимостта на съоръжението се извършва редовен мониторинг на провежданите ПВР с цел осигуряване на взриво-сеизмична охрана.

Ключови думи: сеизмика.

1. Въведение

Рудник „Елаците“ е разположен на около 80 km източно от гр. София, на северния склон на Етрополска Стара планина в близост до гр. Етрополе (Фиг. 1).

Фиг. 1. Местоположение на рудник „Елаците“

Предвид технологията на разработване се извършват интензивни промишлени пробивно-взривни работи (ПВР). Определена част от тях са разположени на малки хипоцентрални разстояния (r_x) до обекти, които подлежат на взриво-сеизмична охрана (транспортен тунел с магистрална гумена транспортна лента (МГТЛ); КЕТ № 3; транспортен тунел между КЕТ № 1 и КЕТ № 3), т.е. налице е високо взриво-сеизмично въздействие. Усъвършенстването на взривната техника в последните години направи възможно провеждането на сложни взривни

работи в близост до и под сгради и съоръжения от подобен тип, чиято цялост не трябва да бъде нарушавана.

Породените вибрации, въздушно-ударната вълна и разлетът на скални късове са с потенциален риск за нарушаване целостта на съоръженията, затова е необходимо взривните дейности да бъдат контролирани.

В западния откос на рудник „Елаците“ е построен вътрешен транспортен тунел с МГТЛ, съоръжение което подлежи на взриво-сеизмична охрана при извършване на промишлени взривни работи (Фиг. 2).

Фиг. 2. Проектно трасе на транспортния тунел с МГТЛ вместен в западния откос на рудничния котлован

Транспортният тунел служи за транспортиране на натрошената минна маса от рудника до обогатителния комплекс в с. Мирково. Той е с дължина $L=6355$ m и наклон

$\rho=1,94\%$. В рудничния комплекс входът на тунела се намира на кота 1026,40 m, а изходът е в Обогатителния комплекс и е разположен на кота 903,18 m. В настоящия доклад се разглежда осигуряването на взриво-сейзmicна охрана на описаното съоръжение. Анализирани са 3 броя взривни полета на три работни хоризонта: хор.1255, хор.1240 и хор.1225 в северозападната част на рудничния котлован в непосредствена близост над транспортния тунел.

2. Общи сведения за земните вибрации

От физико-механична гледна точка сейзmicните вълни представляват процес на пренасяне на деформации на разстояние.

Средата, в която се разпространяват сейзmicните вълни, оказва влияние върху тяхната скорост на разпространение, особено при натисковите - P и срязващи вълни - SH (хоризонтални), SV (вертикални). В Таблица 1 са описани физико-механичните свойства на литоложките разновидности, които се срещат в рудник „Елаците“. Теоретично сейзmicните (еластичните) вълни се разпространяват на разстояние, приблизително равно на 120-150 пъти по диаметъра на инициирания заряд от взривно вещество.

Таблица 1. Физико-механични показатели на литоложките разновидности в находище „Елаците“

Литология	Якостни параметри		Деформационни параметри	
	Якост на едноосов натиск	Якост на опън	Надлъжни вълни V_p	Напречни вълни V
	MPa	MPa	m/s	m/s
Филити	11,24	2,09	3714,45	1864,62
Ивичести и петнисти шисти	35,65	4,34	5010,70	2404,76
Хорнфелзи	75,49	7,69	5303,76	2519,38
Моноциклически порфирити	87,05	7,42	4245,01	2037,16
Гранодиорити	93,77	9,11	4911,31	2400,76

При инициране на зарядите от взривно вещество, част от енергията, освободена от взрива, се разпространява във всички посоки под формата на сейзmicни вълни с различни честоти. Енергията на тези вълни отслабва с разстоянието, като вълните с най-висока честота отслабват най-бързо.

Целта на сейзmo-безопасното взривяване е да се предотврати възникването на остатъчни деформации в масива (Mitkov, 2020). Степента на деформации в масива се определя от отношението на скоростта на колебание на почвата или скалния масив (V) към скоростта на разпространение на сейзmicните вълни (C_p) в дадената среда:

$$\varepsilon = \frac{V}{C_p}, \quad (1)$$

където:

ε - относителна деформация при динамично натоварване и разтоварване на средата

V- максимална скорост на преместване, cm/s

C_p - скорост на разпространение на надлъжните еластични вълни, m/s

Между сейзmicните колебания, породени от взрив и слабите земетресения се наблюдава една съществена разлика, изразяваща се в по-малката продължителност на

сътресение на земните маси и на конструкциите в случай на взривни дейности. (Shishkov 2019).

Фиг. 3. Видове взриво-сейзmicни вълни. P-надлъжни; S-напречни; R-повърхностни вълни на Релей

Размерът на вибрациите при провеждане на контролирани взривни работи зависи от (Stig O Olofsson):

- Количеството експлозив в зарядите, взривени едновременно
- Колко свободни повърхности има взривното поле
- Характеристиките на скалата
- Разстоянието до взривното поле
- Геоложният строеж на земната покривка

За проектиране на ВР в близост до обекти, при които вибрациите са проблем, е важно да се знае отношението между разстоянието, заряда и вибрациите. Използвайки формулата на Лангефорс за определяне нивото на заряда, може да се изчисли скоростта на вибрациите (Stig O Olofsson):

$$\text{Ниво на заряда} = \frac{Q}{R^{3/2}}, \quad (2)$$

където:

Q - зарядът в килограми в един сондаж или няколко заряда взривени едновременно на едно и също разстояние до обекта, който се охранява, kg

R - разстояние до обекта, m

Скорост на вибрациите:

$$V = K \sqrt{\frac{Q}{R^{3/2}}}, \quad (3)$$

където:

V - скорост на частиците, mm/s

K - константа на средата (трансмисионен фактор), която зависи от хомогенността на скалата и наличието на разломи и напуканост

Q - зарядът в един сондаж или няколко заряда, взривени едновременно, на едно и също разстояние до обекта, който се охранява, kg

R - разстояние до обекта, m

3. Извършвани контролни измервания.

Контролните взриво-сейзmicни измервания се изпълняват от фирма „ЕКСПЛОЗИВПРОГРЕС-ГТМ“ ЕООД. За тяхната регистрация се използва сейзmicна апаратура на фирмите „Instantel“ (Канада) и „Nomis“ (САЩ). Измервания могат да се извършват на 19 броя контролни

точки (от т. 1А до т. 8), разположени по проектната дължина на транспортния тунел на приблизително разстояние 75-80 м една от друга.

Фиг. 4. Разпространение на сеизмични вълни в следствие на контролирани взривни работи.

Изборът на контролна точка зависи от разположението на взривното поле, като се избира тази с най-малка дистанция до конкретното взривно поле. Сеизмографите се поставят на избраните контролни точки и се включват минути преди детониране на зарядите във взривните сондажи (съгласно вътрешно-фирмените правила, определеното време за детониране е 14:30 часа в дните вторник и четвъртък).

Фиг. 5. Разположение на контролни точки в транспортния тунел.

Регистрираните относителни деформации при контролните точки се определят, както следва:

$$\varepsilon = \frac{V}{C_p}, \quad (4)$$

където:

ε - относителна деформация при динамично натоварване и разтоварване на средата,

V - максимална скорост на преместване, cm/s,

C_p - скорост на разпространение на надлъжните еластични вълни, m/s.

$$V = KR^{-n}, \quad (5)$$

където:

V - максимална скорост на преместване, cm/s,

K - интегрален коефициент, отразяващ инженерно-геоложките и хидрогеоложките показатели на скалите, формата на действие на взрива и условията на взривяване,

R - приведено разстояние, $m/kg^{\frac{1}{3}}$

N - степенен показател на затихване на сеизмичните вълни, който за зоната извън сеизмичното огнище е 1,5

$$R = \frac{r_x}{Q^{\frac{1}{3}}}, \quad (6)$$

където:

R - приведено разстояние, $m/kg^{\frac{1}{3}}$

r_x - хипоцентрално разстояние от мястото (точката) във взривното поле, където се получава максимална стойност на резултантната скорост на преместване (трептене, колебание), до мястото на регистрацията (точките на измерване) в транспортния тунел с МГТЛ, m,

Q - максимална маса на заряда от взривно вещество, взривен в една степен на закъснение, kg.

$$r_x = \sqrt{l^2 + h^2}, \quad (7)$$

където:

r_x - хипоцентрално разстояние, m,

l - хоризонтално разстояние от мястото (точката) във взривното поле, където се получава максимална стойност на резултантната скорост на преместване (трептене, колебание), до мястото на регистрацията в тунела с МГТЛ, m,

h - превишение/понижение на взривното поле спрямо мястото на регистрацията (точките на измерване) в тунел с МГТЛ, m.

При изчислена допустима относителна деформация $\varepsilon \leq 0,0001$, стойностите на скоростта на преместване - V (трептене, колебание) не трябва да надвишават $2,35 \div 3,46$ cm/s, средно 2,91 cm/s. Допустимата скорост на преместване (трептене, колебание) в транспортния тунел с МГТЛ е приета за 3,46 cm/s., като технологичното регулиране на взривните работи следва да се осъществява до допустимата скорост на преместване (трептене, колебание) - 3.46 cm/s.

4. Проектиране на ПВР до обекти които подлежат на взриво-сеизмична охрана.

При проектирането на ПВР се използва набор от софтуерни продукти с цел обработка на информацията, необходима за изготвянето на паспорт за ПВР.

Един от използваните софтуери е „Paradigm“ (Фиг.6), разработен от „Austin Powder“, който дава възможност да се извършват сравнения на различни варианти (сценарии) с предполагаеми резултати при: зареждане на сондажите с взривно вещество (ВВ); оптимални интервали за инициране на отделните заряди от ВВ; посока и времеви интервали на изместване на взривявания материал; разпределение на взривната енергия при взривяване; предполагаем зърнометричен състав на взривното поле; изчисляване на предполагаемо взриво-сеизмично

въздействие до охраняеми съоръжения и обекти; изчисляване на безопасни разстояния по отношение на разлет на скални късове и др.

Фиг. 6. Работен прозорец от „Paradigm“ (по лиценз на Austin Powder) с обработени данни за предполагаеми стойности на скорост на преместване (трептене, колебание).

При проектиране на ПВР в близост до взриво-сеизмично охраняеми обекти, проектантите се съобразяват с хипоцентралното разстояние (r_x) от взривното поле до охраняемия обект. В зависимост от него се прилагат оптимални: диаметър на взривните сондажи и сондажна мрежа, количество на зарядите от ВВ, времеви интервали на инициране на отделните заряди и т.н.

Видът на използваните взривни смеси е от значение, тъй като грубодисперсните ВВ (АНФО Е) имат ниска скорост на детонация в следствие на малката насипна плътност, а емулсионните ВВ (Елацит 3400) – висока в следствие на по-високата насипна плътност (Таблица 2).

Таблица 2. Взривни смеси прилагани при ПВР в рудник „Елаците“

Взривно вещество	Тип Взривно вещество	Насипна плътност, kg/m^3	Критичен диаметър, mm, не повече от	Стабилен диаметър, mm, не повече от	Оптимален междинен детонатор	Скорост на детонация, m/s
Елацит 710	патронирано емулсионно	1100-1220	до 51*	над 51**	не по-малко от КД №8	не по-малко от 5000
АНФО Е	нафтоселитрено грубодисперсно	750-820	60	100	400 g пресовка TNT	не по-малко от 3000
Елацит 3400	емулсионно	1150-1280	80	120	400 g пресовка TNT	не по-малко от 4300

Взривните вещества с по-висока скорост на детонация са предпоставка за високи сеизмични стойности поради по-високото детонационно налягане при инициране на зарядите, като това е предпоставка за вибрации с високи честоти.

Фиг. 7. Напречен разрез на работно стъпало с проектно разположение на контурни сондажи, $L=24\text{ m}$, $\alpha = 65^\circ$

Взривните работи в краен проектен контур на работните хоризонти се изпълняват с екраниращо или контурно взривяване. Контурните сондажи, спомагат за „разсейването“ на енергията при извършването на взривни работи до проектен краен контур и отвеждането ѝ във вертикална посока.

Фиг. 7. Напречен разрез на работно стъпало с проектно разположение на контурни сондажи, $L=24\text{ m}$, $\alpha = 65^\circ$

При извършването на взривни работи в рудник „Елаците“ се използват две системи за взривяване: електронна с програмируеми КД (Austin Powder) и неелектрическа (NONEL).

а) Максималното отклонение на електронните детонатори, в сравнение с другите системи за инициране е 1 ms. Предимствата на електронната система се изразяват в намаляване на сеизмичното въздействие от взрива, вследствие на пълната интерференция на вълните и изравняването на по-високи и по-ниски взривни пикове; по-добро раздробяване на материала, поради пълното взаимодействие на отделните заряди; намаляване на относителния разход на експлозива, поради по-пълното използване на енергията.

б) В рудник „Елаците“ се прилага неелектрическа система за взривяване - „NONEL“, производство на фирма „Nitro Nobel“- Швеция. Системата използва закъснения в заредените сондажи и закъснения в повърхностните съединителни елементи (конектори).

5. Извършени измервания на взриво-сеизмичното въздействие от проведени ПВР в близост от транспортен тунел с МГТЛ.

Контролните взриво-сеизмични измервания в рудник „Елаците“ се извършват за всяко едно взривно поле, което е в близост до съоръжение, което подлежи на взриво-сеизмична охрана. Анализването на получените данни, дава основни насоки при изготвянето на следващите проекти за ПВР.

В настоящия доклад е представен анализ върху извършени измервания на три взривни полета, които са разположени на три работни хоризонта в близост до транспортния тунел с МГТЛ.

- ВП № 16 на хоризонт (кота) 1255 (фиг. 8);
- ВП № 34 на хоризонт (кота) 1240 (фиг. 9);
- ВП № 62 на хоризонт (кота) 1225 (фиг. 10).

Фиг. 8. Местоположение на ВП № 16 спрямо транспортния тунел с МГТЛ

Геологията на взривното поле е представена от гранодиорити с якост на натиск от 50 до 75 МПа, напуканост с блоков строеж от 0,30 до 0,50 m.

Фиг. 9. Местоположение на ВП № 34 спрямо транспортния тунел с МГТЛ

Геологията на взривното поле е представена от гранодиорити с якост на натиск от 50 до 75 МПа, напуканост с блоков строеж от 0,30 до 0,50 m.

Фиг. 10. Местоположение на ВП № 62 спрямо транспортния тунел с МГТЛ

Геологията на взривното поле е представена от гранодиорити с якост на натиск от 50 до 75 МПа, напуканост с блоков строеж от 0,30 до 0,50 m.

В таблица 3 са дадени основните параметри на приложените сондажни работи за трите взривни полета.

За планираните взривни работи в рудник „Елаците“ се използват емулсионни или грубодисперсни взривни смеси, които са собствено производство, по лиценз на американската фирма „Austin Powder“. Зареждането е механизано. Изпълнените взривни сондажи се зареждат с взривни смеси, съгласно изготвият паспорт за ПВР. В

конкретните взривни полета са използвани емулсионни (Елацит 710; Елацит 3400) и грубодисперсни (АНФО Е) взривни смеси. Приложен е методът на сондажните заряди с непрекъсната конструкция на заряда. Дължината на забивката е: 7 m за буферните сондажи, 5 m за сондажите с диаметър 165 mm, 6 m за сондажите с диаметър 250 mm.

Таблица 3.

ВП №	Хоризонт	Диаметър сондажи, бр.		Проектна дълбочина, m		Проектен ъгъл, °		Сондажна мрежа, m	
		165 mm	250 mm	165 mm	250 mm	165 mm	250 mm	a	b
16	1255	0	82	0	17-18	90	90	-	9 8
34	1240	39	94	16-18	17	90	90	6 5	8 7
62	1225	0	81	0	17	90	90	-	7.5 6.5

Две от взривните полета са изпълнени с неелектрическа система за взривяване (Таблица 4), а един брой – с електронна система за взривяване.

Таблица 4. Количество на зарядите (kg) за отделните взривни полета и избор на система за взривяване

ВП, №	Работен хоризонт	Екраниращо / контурно взривяване от ВП, m	Система за взривяване	Минимално количество ВВ в сондаж, kg	Максимално количество ВВ в сондаж, kg	Средно количество ВВ в сондаж, kg	Максимално количество ВВ в серия, kg
16	1255	27	NONEL	500	870	695	1560
34	1240	7	Електронна	200	760	480	2500
62	1225	39	NONEL	360	930	758	1520

Таблица 5. Количество енергия при ВР и отчетени максимални скорости на преместване

ВП, №	Работен хоризонт	Контрол на точката от тунела	Хипоцентр ално разстояние (r), m	Интегрален коеф. К	Екраниращо / контурно взривяване от ВП, m	Максимално количество ВВ в серия, kg	Общо енергия на ВП, MJ	Отчетена сеизмика, mm/s
16	1255	1A	276	149,8	27	1560	200707	12,9
34	1240	1	290	81	7	2500	293861	8,2
62	1225	1A	199	116,6	39	1520	199986	16,2

Взривно поле № 16 използва закъснения в конекторите, както следва: 25 ms между редовете и 67 ms между сондажите. Взривно поле № 34 използва закъснения в електронните детонатори, както следва: 67 ms между редовете и 25 ms между сондажите. Взривно поле № 16 използва закъснения в конекторите, както следва: 25 ms между редовете и 65 ms между сондажите (произвежданото закъснение от 67 ms в конекторите на NONEL системата вече се произвежда с 65 ms).

а) При контролна точка 1А, ВП № 16, хор.1255

б) При контролна точка 1, ВП № 34, хор.1240

в) При контролна точка 1А, ВП № 62, хор.1225

Фиг. 11. Данни от сезмографите след извършени измервания.

6. Заключение

От получените резултати от проведените взриво-сейсмични измервания в МГТЛ е регистрирана максимална стойност на коефициента $K=149,8$. При проектирането на анализирания взривни полета със софтуера „Paradigm“, за да се получат предполагаеми стойности на скорост на преместване, се използва стойност на коефициента $K=250$ (осреднена стойност). В последствие бяха получени следните резултати представени в Таблица 6.

Таблица 6. Стойности на отчетена сеизмика в контролни точки от тунела с МГТЛ при симулация с „Paradigm“ и при реално измерване

ВП, №	Работен хоризонт	Контролна точка от тунела	Хипоцентрално разстояние (rx), m	Интегрален коеф K	Интегрален коеф K по "Paradigm"	Предполагаема сеизмика-Paradigm, mm/s	Отчетена сеизмика, mm/s
16	1255	1А	276	149,8	250	16,5	12,9
34	1240	1	290	81	250	24,9	8,2
62	1225	1А	199	116,6	250	15,1	16,2

Получените резултати се доближават като стойности при взривни полета с № 16 и № 62. Разликата е голяма при взривно поле № 34 поради голямо разминаване в стойностите на коефициента K.

При измерените взривни полета регистрираната максимална скорост на преместване (трептене, колебание) в МГТЛ е $V=16,2$ mm/s, т.е. не е надхвърлена допустимата такава от 34,6 mm/s.

Експериментално бяха направени и измервания на единични (контролни) сондажи с диаметър 250 mm и $H=17$ m в еднакви геоложки условия и разлика от 30 m в отстоянието до контролна точка - 3, като веднъж зарядът беше изпълнен със 770 kg „Елацит 3400“ и веднъж с 480 kg „АНФО Е“.

Таблица 7. Количество енергия и отчетени максимални скорости на преместване.

ВП, №	Работен хоризонт	Контролна точка от тунела	Хипоцентрално разстояние (rx), m	Интегрален коеф K	Максимално количество ВВв	Общо енергия на ВП, MJ	Отчетена сеизмика, mm/s
50	1240	3	252	112.2	770	2824	6.9
61	1240	3	222	105.7	480	1849	7.0

Забелязва се минимална разлика в скоростта на преместване при различния вид взривно вещество въпреки

разликата в количеството на заряда в сондаж от 290 kg. Това се дължи на разликата от 30 m в разстоянията от точката на измерване.

Получените стойности на интегралния коефициент K, отразяващ факторите, влияещи върху генерирането и разпространението на породените от промишлените взривни работи сеизмични вълни в различните точки, потвърждават сложните условия, при които те се формират и разпространяват с развитието на минните работи в рудник „Елаците“ - по площ и в дълбочина. Трудно може да се изведе ясна зависимост за взриво-сейсмичното въздействие. Факторите, които оказват въздействие са много и не са постоянни. В тази връзка се препоръчва следното:

- При проектиране и достигане на близки разстояния да се използват теоретично определените минимални количества ВВ при използване на максималните стойности на коефициента K.
- При проектирането на ПВР да се използват похоризонтните планове от извършени измервания с нанесените взривни полета, чиито данни са най-показателни за съответните условия.
- С цел осигуряване на оптимална взриво-сейсмична охрана на транспортния тунел с МГТЛ, след всяко измерване на база получени резултати и при достигане на стойности близки до граничните, количеството на заряда за следващите взривявания да се променя съобразно конкретните условия.

Литература

- Митков, В. (2020). *Взривна техника и технология*. София Паунов, Н., Б. Барбулов. (1989). *В помощ на взривника*. София.
- Взривни явления и експлозии. Гергана Камбурова, София 2007
- Шишков, П. (2019). *Справочник на взривника*. София.
- Stig O Olofsson. *Applied explosives technology for construction and mining*. Sweden.
- The Journal of Explosives Engineering* (January-February 2024).
- Отчет от „ЕКСПЛОЗИВПРОГРЕС-ГТМ“ ЕООД по задача: Осигуряване на взриво-сейсмична охрана на МГТЛ и КЕТ №3 в РК „Елаците“ 2025